

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЁНОГО» ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Равшан Темурович Ахмедходжаев

Ташкентский Государственный Экономический Университет

ravf0523@rambler.ru

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье подчёркивается важность индустрии туризма в экономике Узбекистана, обобщены актуальные инициативы, современные тенденции, экономические показатели, а также рассматриваются проблемы превращения зелёного туризма в высокодоходный сектор экономики, совершенствование развития потенциала зелёного туризма в Новом Узбекистане.

Ключевые слова: экономика туризма, экономические показатели, туристические услуги, зелёный туризм, туристическая отрасль, туристические деревни, Международный университет «Шёлковый путь», Генеральная Ассамблея ЮНВТО.

Ravshan Temurovich Akhmedkhodjaev

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti

ANNOTATSIYA

Ushbu ilmiy maqolada turizm industriyasining O'zbekiston iqtisodiyotidagi ahamiyati ta'kidlangan, joriy tashabbuslar, hozirgi tendensiyalar, iqtisodiy ko'rsatkichlar, shuningdek, yashil turizmni iqtisodiyotning yuqori rentabelli tarmog'iga aylantirish, Yangi O'zbekistonda yashil turizm salohiyatini rivojlantirish muammolarini muhokama qiladi.

Kalit so'zlar: UNWTO Bosh Assambleyasi, turizm sanoati, yashil turizm, turistik qishloqlar, Ipak yo'li xalqaro universiteti.

Ravshan Temurovich Akhmedkhodjaev

Tashkent State Economic University

SUMMARY

This scientific article emphasises the importance of the tourism industry in the economy of Uzbekistan, summarises current initiatives, current trends, economic indicators, and considers the problems of turning green tourism into a highly profitable

sector of the economy, improving the development of the potential of green tourism in New Uzbekistan.

Key words: *tourism economics, economic performance, tourism services, green tourism, tourism industry, tourism villages, Silk Road International University, UNWTO General Assembly.*

В нынешних реалиях, в условиях растущих проблем изменения климата всё более актуально становится развитие вида «зелёного» туризма, а стратегическое развитие зелёного туризма придаёт импульс формированию партнёрства в интересах глобального развития. Последние годы в Узбекистане уделяется особое внимание комплексной модернизации туристической индустрии, разработке и совершенствованию нормативно-правовой базы для устойчивого развития отрасли, организации обслуживания зарубежных гостей в соответствии с международными стандартами. Благодаря этому индустрия путешествий стала одним из важных драйверов развития национальной экономики, ведь каждый доллар, вкладываемый в отрасль, приносит 3-4-кратную прибыль. А каждое новое рабочее место способствует созданию еще 2 рабочих мест в других отраслях. Намечено создать в ближайшем будущем не менее 1 миллиона новых рабочих мест в этой сфере.

Индустрия туризма является одной из динамично развивающихся и перспективных отраслей мировой экономики, основным социально-экономическим явлением, и его влияние распространяется на всю национальную инфраструктурную систему. Развитие индустрии туризма является важной составляющей динамично быстро развивающейся национальной экономики, выполняя важную роль формирования государственного бюджета и ВВП. Сегодня Узбекистан находится на качественно новом этапе развития туризма, в нашей стране проводится широкомасштабная работа по совершенствованию туристической инфраструктуры и широкой популяризации данной отрасли за рубежом. В эту сферу запланировано привлечение 2 млрд. долл. США инвестиций. Созданы благоприятные условия для ведения всех видов туристического бизнеса. Предоставлены налоговые и таможенные льготы, усилилась кредитная и финансовая поддержка. Выделяются субсидии для строительства новых гостиниц, привлечения международных брендов и увеличения притока туристов.

Туристическая индустрия – сложный, высокодоходный комплекс, весомый сектор мировой экономики, оказывающий стимулирующее воздействие на развитие ключевых отраслей. Туризм сегодня выступает катализатором социально-экономического развития, прямо и косвенно способствует

повышению качества жизни населения, развитию и культурному разнообразию государств и регионов мира¹. В сфере туризма занят в среднем каждый десятый житель Земли, примерно 70 подсекторов экономики связаны с туризмом. Поэтому период пандемии продемонстрировал всему миру важность отрасли для мировой экономики.

По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, до пандемии коронавируса около 10 процентов мирового валового продукта и 7 процентов мирового экспорта приходились на туристический сектор. В прошлом году в мире почти один миллиард туристов совершили путешествия за рубеж, что составляет около 70 процентов допандемийного показателя. Последние годы были непростыми, в 2020 году мировой туризм пережил худший год за всю историю наблюдений: число международных прибытий сократилось на 74%. Турнаправления приняли на 1 миллиард международных путешественников меньше, что привело к потере примерно 1,3 триллиона долларов США экспортных доходов, что напрямую угрожает 120 миллионам рабочих мест в сфере туризма. Эта тенденция к снижению продолжилась в 2021 и 2022 годах, и, хотя с 2023 года многое изменилось в положительную сторону - международный туризм восстановил 84% от своего допандемического уровня в период с января по июль². В обнародованном отчёте UNWTO о мировом туризме за 2022 год отмечено, что по всему миру путешествовало 963 миллиона туристов, средний доход от туризма на душу населения составил \$1051. По странам, куда устремлялись в 2022 году туристы, первое место заняла Франция с 80 млн туристов, второе — Испания с 71 660 тыс. туристов, а США — третье место с 50 870 тыс. туристов. Турция заняла четвертое место после США с 50 450 тыс. туристов. Другие страны в первой десятке, принимающие наибольшее количество туристов в мире; Италия 49 миллионов 810 тысяч, Мексика 38 миллионов 330 тысяч, Англия 30 миллионов 540 тысяч, Германия 28 миллионов 460 тысяч, Греция 27 миллионов 840 тысяч и Австрия 26 миллионов 210 тысяч. В 2022 году доходы от туризма по странам расположились следующим образом (доходы от туризма на душу населения):

США \$2658, Англия \$2232, Германия \$1108, Испания \$1017, Италия \$890, Франция \$850–900, Турция \$816, Австрия \$732, Мексика \$731 и Греция \$669³.

¹ Эштаев. А.А. Парадигма маркетинговых отношений на рынке туристических услуг. Научный журнал «Иқтисодиёт ва таълим», №5, октябрь 2010г.

² Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Выступление на 25-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации. Народное слово, №219 (8520)17.10.2023г.

³ Данные сайта www.tourexpi.com 19.05.2023г.

Превращение туризма в стратегическую отрасль экономики – приоритетная задача Стратегии развития Нового Узбекистана (2022-2026 гг.). Узбекистан поставил цель – войти в топ-30 стран, наиболее посещаемых туристами¹. Одна из главных задач перед правительством – увеличение доли туризма в валовом внутреннем продукте страны до 5% (по итогам 2017 г. - 2,3%)² и увеличение количества туристов, приезжающих в страну до 10 млн к 2025 г.³.

Первое полугодие 2023 года стало знаменательным для туризма в Узбекистане: страна встретила значительный приток туристов. Узбекистан с туристическими целями посетили 3,1 млн. человек, что на 60% больше, чем в предыдущем 2022 году. В 2019 году Узбекистан посетили 6,7 миллиона туристов, а в текущем году страну в общей сложности посетят 7 миллионов туристов. К 2030 году планируется улучшить этот показатель до 15 миллионов, поток внутренних туристов – до 25 миллионов человек. Для граждан около 100 стран введён безвизовый режим и для граждан 55 государств установлен упрощенный порядок предоставления электронной визы.

В последние годы в Узбекистане осуществляется программы широкомасштабных необратимых реформ, в которой особое внимание уделяем укреплению институтов демократического общества, либерализации экономики, повышению уровня жизни населения. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) отмечая значимость сотрудничества в сфере охраны окружающей среды, экологической безопасности и предотвращения негативных последствий изменения климата, развития особо охраняемых природных территорий и экологического туризма, договорились объявить 2024 год – Годом экологии ШОС. Страны организации ШОС расширяют сотрудничества по вопросам охраны окружающей среды, адаптации к изменению климата, смягчения его последствий, объединить усилия в борьбе с загрязнением воздуха и воды, и сохранением биологического разнообразия.

В XVI саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) был разработан концептуальный документ «Стратегические цели экономического сотрудничества – 2035», где также особое внимание уделено углублению сотрудничества в сфере туризма, усилению транспортно-коммуникационной взаимосвязанности, борьбе с изменением климата. Президент Узбекистана внес

¹ Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси [Матн]/ Ш.М. Мирзиёев. – Тошкент: “O'zbekiston” нашриёти, 2021. с.176.

² Указ Президента Республики Узбекистан УП-5611 «О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан». Режим доступа: <https://lex.uz/ru/docs/4143186#4149999>

³ Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси [Матн]/ Ш.М. Мирзиёев. – Тошкент: “O'zbekiston” нашриёти, 2021. с.174

предложение создать при Секретариате ОЭС Консультативный комитет по туризму, состоящий из туристических администраций и ведущих экспертов стран-членов, а также провести его первую встречу в городе Шахрисабзе, объявленном туристической столицей организации.

Развитие зеленой экономики – один из важнейших приоритетов всех стран мира. Узбекистан, также активно развивает данное направление – принята «Стратегия по переходу на «зелёную» экономику на период 2019-2030 гг.». Также в Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 гг. одним из приоритетных направлений является переход к «зеленой» экономике.

Институт прогнозирования и макроэкономических исследований (ИПМИ) с целью анализа ситуации и выработки путей по достижению устойчивого экономического прогресса, основанного на принципах зеленой экономики, запустило платформу Green Hub.

Международное сотрудничество в рамках инициативы «Пояс и путь», следуя принципам «зелёного» и инновационного развития, реализует шаги, направленные на создание Международной коалиции «Зелёный Шелковый путь», осуществление «Программы посланников Зелёного Шелкового пути» и выдвижение инициативы партнерства ради «зелёного» развития «Пояса и пути». Все инициативы свидетельствуют о том, что экологичность стала определяющей чертой высококачественного сотрудничества в рамках «Пояса и пути». Бывший заместитель Генерального секретаря ООН Эрик Солхейм заявил, что инициатива выступает крупнейшим импульсом глобального «зелёного» развития.

В условиях растущих проблем изменения климата подчёркнута актуальность Международной программы действий по развитию «зелёного» туризма. В качестве практических шагов предлагается учредить номинацию нашей Организации «Лучший город по внедрению «зелёного» туризма» в рамках ЮНВТО, создать Глобальную лабораторию стартапов «зелёного» туризма на базе Центральноазиатского университета изучения окружающей среды и изменения климата и Международного университета «Шёлковый путь».

По данным Всемирной туристской организации ООН, экологический туризм признан одной из перспективных и быстрорастущих отраслей экономики. Развитие и рациональное использование туристического потенциала страны открывает окно возможностей в настоящем и повышает социальное и экономическое благосостояние в будущем. Это шанс стать развитым и устойчивым, опираясь на внутренние ресурсы¹.

¹ Абдуллаева М. Создание туристического бренда Узбекистана: возможности и вызовы. Cabar.asia. Ташкент 2022г.

В настоящее время многие развитые и развивающиеся страны срочно выделяют обширные участки своей территории под заповедники и национальные парки, создают специальные организационные структуры, чтобы привлечь экотуристов, а с ними и их капиталы.

В Узбекистане уделяется приоритетное внимание комплексной модернизации туристической индустрии, разработке и совершенствованию нормативно-правовой базы для устойчивого развития отрасли, организации обслуживания зарубежных гостей в соответствии с международными стандартами, улучшению инфраструктуры, в рамках широкомасштабных и необратимых реформ по модернизации страны. Несмотря на связанные с пандемией ограничения, в течение двух лет реализовано более 800 инфраструктурных проектов. На улучшение туристической инфраструктуры города Самарканда было направлено свыше 1 миллиарда долларов инвестиций. Фонд гостиниц доведен до 140 тысяч мест, открыто 70 новых туристических маршрутов, начали действовать 6 частных авиакомпаний. В результате количество иностранных туристов, прибывающих в Узбекистан увеличилось в 2 раза. Доходы от экспорта туристических услуг выросли в 4 раза. Например, в этом году Узбекистан посетили в 5 раз больше туристов из Японии, в 3,5 раза – из Индии и Италии, в 2 раза – из США. Значительный вклад в общее число туристов вносят четыре ключевых государства, на долю которых приходится около 92% от общего потока. К ним относятся следующие государства: Таджикистан: 958,5 тыс. посетителей, Кыргызстан: 786,4 тыс. посетителей, Казахстан: 764,4 тыс. посетителей, Россия: 345 тыс. посетителей¹. Примечательной тенденцией является резкое увеличение числа посетителей из всех этих стран в мае и июне. Этот рост свидетельствует о растущей привлекательности зелёного туризма и природных богатств Узбекистана для самых разных категорий иностранных путешественников.

Узбекистан – страна с огромным туристическим и рекреационным потенциалом. Это родина, веками копившихся и сохранившихся реликвий, ценных и редких памятников и исторических данных, «это золотые кольца туристической цепочки, которые тесно связывают страну с культурами народов мира»². В Узбекистане насчитывается 8,2 тыс. объектов культурного наследия, из них 209 в составе 4 городов-музеев – Ичан кала в г. Хиве, исторические центры г. Бухары, г. Шахрисабза и г. Самарканда – включены в список объектов

¹ Агентство Статистики при Президенте Республики Узбекистан, 06.08. 2023. www.stat.uz

² Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси [Матн]/ Ш.М. Мирзиёев. – Тошкент: “O‘zbekiston” нашриёти, 2021. с.173.

всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории страны расположено 8 заповедников, 2 природных и 1 национальный парк, 6 памятников природы, 11 заказников, более 50 водоохранных зон, около 350 культурно-развлекательных объектов (музеи, театры, парки культуры и отдыха), а также много других объектов туризма¹. Из 8,2 тыс. объектов культурного наследия, только 500 включены в туристические маршруты. Планируется довести этот показатель до 800.

В рамках национальной программы «Жемчужины древней истории» количество привлекательных для туристов объектов культурного наследия будет доведено с 800 до 2,5 тысячи, будет отреставрировано 745 объектов культурного наследия, в 20 архитектурных памятниках – созданы «музеи под открытым небом».

Зелёный туризм — это единственное направление в индустрии туризма, заинтересованное в сохранении главного ресурса — естественной природной среды или её отдельных компонентов (памятников природы, определённых видов животных и растений, природных ландшафтов и др.). Он предусматривает путешествие с ответственностью перед окружающей средой по отношению к ненарушенным природным территориям с целью изучения и наслаждения природой и культурными достопримечательностями, что содействует охране природы, оказывает мягкое воздействие на окружающую среду, обеспечивает активное социально-экономическое участие местных жителей и получение ими преимуществ от этой деятельности². Все действия фирм, предлагающих экотуры должны быть согласованы с законом об “Охране природе”. Природоохранное законодательство Узбекистана гармонизировано с критериями Международного союза охраны природы (МСОП). В рамках программы ЮНЕСКО создаются биосферные резерваты на национальном уровне, создаются геопарки, объекты включаются в список Всемирного наследия. Общая площадь охраняемых природных территорий (ОПТ) последовательно увеличивается, Одно из международных обязательств Узбекистана — увеличить площадь охраняемых природных территорий до 12 процентов от территории страны к 2028 году³.

В Узбекистане создана прочная правовая база, отвечающая современным требованиям, сегодня действуют более 30 законов и около 250 нормативных

¹ Абриев З.С. Развитие социально-экономического потенциала туризма в Узбекистане в условиях пандемии COVID-19: перспективы на будущее через призму настоящего // Экономика, предпринимательство и право. 2022. – Том 12. – № 4. – doi:10.18334/err. 12.4.114360

² Аблаизов А.А. Проблемы организации и развития экотуризма в Узбекистане. Самаркандский институт экономики и сервиса. Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2019. Т.4, №4.

³ Шулелина Н. Каково будущее экотуризма в Узбекистане. Информационная экосеть. Sreda.uz

актов, регламентирующих вопросы экологии, охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. В новую редакцию Конституции включены нормы о правах каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии, обязанностях бережно относиться к окружающей среде, охране государством и рациональном использовании земли, ее недр, воды, животного и растительного мира, других природных ресурсов. В условиях глобальных экологических проблем в стране проводится последовательная работа по принятию и реализации законов, нормативно-правовых актов, государственных программ, направленных на охрану окружающей среды и оздоровление экологической ситуации. Сегодня актуально улучшить работу по рациональному использованию водных ресурсов, предотвращению потерь и чрезмерного водопотребления, стимулированию использования водо-сберегающих технологий в сферах и отраслях, переходу на возобновляемые источники энергии, совершенствованию сферы управления отходами, предупреждению загрязнения воздуха, сохранению биологического разнообразия.

Узбекистан располагает рядом возможностей по видам экотуризма. Сюда следует отнести широкий спектр деятельности — от длительных научных экспедиций до кратковременного отдыха на природе. Наиболее популярными видами зелёного туризма являются пешие прогулки, катание на осле или лошадах, наблюдение за птицами, фотосъемка, рыбалка, ботанические и археологические туры, а также наблюдение за различными видами млекопитающих, бабочек и рептилий. Зелёный туризм даёт возможность увидеть всю красоту природы Узбекистана. Зимний курорт «Амирсой», зоны отдыха «Афсоналар водийси», «Замин» и «Чарвак» превратились в международные туристические центры, привлекательные для многих иностранных туристов. Особый интерес для развития зелёного туризма представляет Республика Каракалпакстан, берега Аральского моря. Государство принимает меры по охране и восстановлению экологической системы, социальному и экономическому развитию региона Приаралья.

Узбекистан в соответствии с принципом устойчивого развития реализует меры по улучшению, восстановлению и охране окружающей среды, сохранению экологического равновесия, обеспечением рационального природопользования, сохранения биоразнообразия горных районов, поддержкой и развитием сети особо охраняемых природных территорий, снижением рисков стихийно-разрушительных процессов в горах и оптимизацией эколого-хозяйственных связей, касающихся эксплуатации горных ресурсов и источников энергии.

В Конституции Республики Узбекистан охрана окружающей среды возведена в ранг государственной политики. В ней четко определено: «Земля, ее недра, вода, растительный и животный мир и другие природные ресурсы являются общенациональным богатством, подлежат рациональному использованию и охраняются государством»¹.

В систему охраняемых природных территорий (ОПТ) Узбекистана входят 7 государственных заповедников, один комплексный (ландшафтный) заказник, двенадцать природных парков, один национальный парк, одиннадцать памятников природы, два государственных биосферных резервата, одиннадцать заказников, один специализированный питомник «Джейран». Их общая площадь — 6,041 млн.га или 13,46 процента от территории страны.

«Зелёный» туризм позволяет совершать путешествия, не причиняя вреда природе и окружающей среде. Обществом экологического туризма США: «Экотуризм – это путешествия в места с относительно нетронутой природой с целью, не нарушая целостности экосистем, получить представление о природных и культурно-этнографических особенностях данной территории, который создает такие экономические условия, когда охрана природы становится выгодной местному населению»². Для обеспечения охраны окружающей среды, важное значение имеют сосредоточение туристических объектов в определенных зонах с хорошо развитой инфраструктурой, осуществление постоянного контроля за экологическими воздействиями и внесение своевременных изменений в развитие туризма с целью исключения или сведения к минимуму его отрицательных воздействий. При условии грамотного развития «зелёный» туризм может сыграть свою роль в разрешении современного социально-экологического кризиса.

«Зелёный» туризм подразумевает проживание туристов в гостевых домах, кемпингах, глэмпингах (молодое и модное направление экотуризма, люксовый отдых на природе), туристических деревнях. Улучшаются туристические деревни с традиционным укладом жизни и уникальным ремесленничеством. Один из центров экотуризма в Узбекистане – деревня Сентоб Навойской области, победитель в номинации Best Tourism Villages 2023 Awards («Лучшие туристические деревни 2023 года»). Сентоб регулярно посещают зарубежные туристы из Англии, Франции, Австрии, Германии, Италии, России и других

¹ Конституция Республики Узбекистан, Глава XII, статья 68, 01.05.2023г. www.lex.uz

² Тухлиев Н. Экологический туризм: сущность, тенденции и стратегия развития. -Т.: Государственное научное издательство «Ўзбекистон миллий энциклопедияси», 2006. – с.26.

стран. Также популярны посёлки Конигиль в Самаркандской области, Сангардак в Сурхандарьинской, Ухум в Джизакской и Авваль в Ферганской области.

В области охраны окружающей среды и решения экологических проблем Узбекистан проводит международное сотрудничество. Наиболее тесные связи формируются со многими специализированными учреждениями Организацией Объединенных Наций (ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ЮНЕП и др.), а также с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и др.¹.

Туризм, как ни одна отрасль мировой экономики не зависит в такой степени от чистой воды, пляжей, воздуха и вообще от состояния природы, как индустрия туризма.

Туризм сможет развиваться лишь при рациональном использовании природных ресурсов. Защита окружающей среды и охрана природы – естественные союзники индустрии туризма. Сегодня задача дальнейшего туризма формируется как сведение к минимуму его отрицательного воздействия на природную среду, экологической безопасности, развитие экологической культуры населения. Ключевую роль в продвижении образования населения, в решении вопросов гармонизации взаимоотношений человечества с окружающей средой сыграли экологические конференции ООН (Рио–де–Жанейро, 1992; Йоханнесбург, 2002; Монреал, 2010; Канкун, 2010, Нью-Йорк 2013-2015, Стокгольм 2022г. и др.).

Список используемой литературы

1. Эштаев. А.А. Парадигма маркетинговых отношений на рынке туристических услуг. Научный журнал “Иқтисодиёт ва таълим”, №5, октябрь 2010г.

2. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Выступление на 25-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации. Народное слово, №219 (8520)17.10.2023г.

3. Данные сайта tourexpi.com 19.05.2023г. [Электронный ресурс] URL: [https:// www.tourexpi.com/ru-intl/news/unwto-2022](https://www.tourexpi.com/ru-intl/news/unwto-2022)

4. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси [Матн] / Ш.М.Мирзиёев. – Тошкент: “O‘zbekiston” нашриёти, 2021. 176

¹ Ата-Мирзаев О. Тухлиев Н. Узбекистан природа население экономика “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Ташкент – 2009г. С.36

5. Указ Президента Республики Узбекистан УП-5611 «О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан». Режим доступа: <https://lex.uz/ru/docs/4143186#4149999>

6. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси [Матн] / Ш.М.Мирзиёев. – Тошкент: “O‘zbekiston” нашриёти, 2021. с.174

7. Абдуллаева М. Создание туристического бренда Узбекистана: возможности и вызовы. Sabar.asia. Ташкент 2022г.

8. Агентство Статистики при Президенте Республики Узбекистан, 06.08. 2023г. stat.uz [Электронный ресурс] URL: <https://stat.uz>

9. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси [Матн] / Ш.М.Мирзиёев. – Тошкент: “O‘zbekiston” нашриёти, 2021. с.173

10. Абриев З.С. Развитие социально-экономического потенциала туризма в Узбекистане в условиях пандемии COVID-19: перспективы на будущее через призму настоящего // Экономика, предпринимательство и право. 2022. – Том 12. – № 4. – doi:10.18334/epp. 12.4.114360

11. Аблаизов А.А. Проблемы организации и развития экотуризма в Узбекистане. Самаркандский институт экономики и сервиса. Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2019. Т.4, №4.

12. Шулелина Н. Каково будущее экотуризма в Узбекистане. Информационная экосеть. Sreda.uz [Электронный ресурс] URL: <https://sreda.uz/rubriki/bio/ekoturizm>.

13. Конституция Республики Узбекистан, Глава XII, статья 68, 01.05.2023г. lex.uz [Электронный ресурс] URL: <https://lex.uz/docs/6445147>

14. Тухлиев Н. Абдуллаева Т. Экологический туризм: сущность, тенденции и стратегия развития.-Т.: Государственное научное издательство «Ўзбекистон миллий энциклопедияси», 2006г. – с.26.

15. Ата-Мирзаев О. Тухлиев Н. Узбекистан природа население экономика “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Ташкент – 2009г. С.36